

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Абдуллаева Шоира Исажановна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ФИЗИКА ДАРСЛАРИДА PNET PHYSICS ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
(ОПТИКА БЎЛИМИ МИСОЛИДА)**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL